

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8300118>

Абдулхаева Феруза Азамовна

Преподаватель английского языка

Ферганский государственный университет

Аннотация

В этой статье предложены разные виды развития языка как иностранного. Все методы очень эффективны в изучении и улучшают коммуникативность людей. Применяя эти методы в жизни вы намного улучшите свой разговорный.

Ключевые слова

чтение вслух, запись говорения, интернет-ресурсы, акцент, говорение, восприятие, слушание.

Хороший разговорный английский очень важен, потому что он позволяет вам лучше донести свои мысли и идеи до собеседника. Мы чувствуем себя неуверенно и беспокоимся, когда каждое предложение приходится вытеснять из себя из-за боли восстановления слов и фраз в памяти, и мы хотим участвовать в обсуждениях на английском языке на равных и делиться своими впечатлениями с друзьями.

Иностранный язык изучают в основном для общения. Учитывая, что английский язык стал очень популярным в тот период, научиться говорить по-английски может быть полезно представителям любой отрасли. Каждый изучает язык по-разному. Я не верю, что действует одно правило для всех. Однако, когда дело доходит до изучения иностранного языка, нетрудно увидеть, что язык необходимо использовать для других целей, сосредоточив внимание на различных аспектах по сравнению с общим изучением. В этой статье я собираюсь дать несколько проверенных временем советов, которые могут помочь вам научиться говорить по-английски. Как я уже упоминал, одно правило не действует для всех. Так что выбирайте наиболее удобный для вас способ научиться говорить по-английски!

1. Записывайте себя, когда говорите по-английски

Поначалу слушать себя кажется странным, но вы к этому привыкнете. Воспроизведите короткую аудиозапись носителя английского языка, затем запишите себя, повторите фразу, проанализируйте различия и повторите

попытку. Со временем ваше произношение улучшится. Отличным инструментом для таких записей является SoundCloud.

2. Читайте вслух, особенно диалоги

Чтение вслух-это не то же самое, что говорить, но оно очень полезно для тренировки голосовых мышц. Читайте вслух по 5-10 минут в день, и вы заметите, какие звуки вам труднее всего произносить. Найдите транскрипцию диалогов и потренируйтесь читать их с другом, это также полезно для запоминания часто используемых английских фраз.

3. Пойте по-английски в душе или за рулем

В популярных текстах песен часто используется разговорная лексика, поэтому вы можете выучить общие разговорные фразы во время песни. Человеческая память устроена таким образом, что запоминать слова, которые слышны под музыку, гораздо проще, чем просто запоминать стихотворение без музыки.

4. Смотрите короткие видеоролики и повторяйте услышанное

You Tube-отличный ресурс для изучения иностранных языков, и у вас, вероятно, уже есть свои любимые каналы. Очень полезно смотреть короткие видеоролики на английском языке и запоминать их. В длинных видео ваше внимание может быть рассеяно. Ключ к успеху с этим упражнением-действительно внимательно слушать и сосредотачиваться на словах и произношении.

5. Выучите басы и согласные на английском языке

Фонетическая таблица-это список гласных и согласных в английском языке. Научиться произносить эти звуки поможет вам чисто говорить по-английски.

6. Научитесь обращать внимание на «ch».

Вы знаете, что такое ch? Это самый распространенный звук в английском языке.

Мы всегда используем это в таких словах, как учитель и т. д.

7. Изучите сильные и слабые словоформы

Английский-это язык вокальных сигналов и акцентов, что означает, что мы можем использовать сильные и слабые формы некоторых слов. Вы должны четко понимать, какие из них должны быть выделены в каждом предложении.

8. Помните правила стресса

Когда в слове более одной гласной, важно знать, какую из них выделить. Это легко запомнить, если обратить внимание на небольшую вертикальную линию, расположенную над ударным гласным в транскрипции.

9. Расставьте акценты в предложениях

В каждом предложении на английском языке принято выделять слово или фразу по звуку, чтобы помочь аудитории понять, что является наиболее важным. Выделение неправильного слова или неспособность выделить что-либо может сбить с толку аудиторию или заставить ее неправильно понять, что вы говорите.

10. Запоминайте и используйте устойчивые коммуникативные фразы

Эти фразы всегда активно используются во время разговора, поэтому их знание расширяет ваши возможности в разговоре. Не забывайте, что помимо значения и коммуникативной функции этих выражений необходимо изучить их правильное произношение.

11. Выучить простые фразы

Слова не любят, когда их оставляют в покое, они предпочитают проводить время с друзьями, как люди. Необходимо знать и правильно использовать тех, у кого сложилась близкая дружба.

12. Замените правильные глаголы предложениями

Многие изучающие английский язык не понимают, почему носители языка используют так много фразовых глаголов, а также простые слова с одинаковым значением. Английский язык многое заимствовал из латыни, поэтому исторически сложилось так, что в нем много фразовых глаголов, и если вы хотите знать носителей этого языка, то вам нужно знать и использовать эти глаголы.

13. Запоминайте короткие автоматические ответы

Многие носители языка автоматически отвечают на вопросы: правильно, хорошо, без проблем, хорошо, Хорошо, спасибо, минута, добро пожаловать, хорошо, я сделаю это! шучу, правда ?, нужно? и так далее. Изучите и используйте эти ответы.

14. Используйте аннотированный стиль, рассказывайте истории на английском языке

Люди созданы для того, чтобы делиться жизненными событиями. Обычно для события использовались разные формы прошедшего времени, но иногда это может быть настоящее время. Изучите сложности их применения в своих историях.

15. Научитесь останавливаться

Быстрое произношение английских слов не делает вас хорошим оратором. Вы всегда должны знать, как сделать паузу, чтобы слушатель подумал о ваших словах, ответил или попытался угадать, что вы скажете дальше. Представьте себя актером на сцене - вот как вы должны говорить по-английски.

16. Научитесь составлять слова

Добавление нескольких слов к одному или избегание ненужных слов часто используется в английском языке. Вот фраза, которую я рад встретить, и она выброшена как ненужная. Таких фраз много-их нужно выучить и использовать.

17. Запомните распространенные ошибки английского произношения для носителей языка

Носители многих языков сталкиваются с различными трудностями при произношении английских звуков. Проверьте распространенные ошибки, которые допускают русскоговорящие при произношении английских звуков, и постарайтесь их исправить.

18. Выберите понравившийся акцент и имитируйте его

Мы всегда эмоционально связаны с людьми разных национальностей. Выберите, какое произношение английского языка вам ближе (американское или английское), и постарайтесь придерживаться его.

19. Возьмите пример со знаменитости и определите, что делает ее хорошим оратором.

Вы хотите выглядеть как Барак Обама, Стив Джобс или Бейонсе? Выберите для себя авторитетного человека и постарайтесь повторить его манеру речи и акцент.

20. Используйте зеркало или лист бумаги, чтобы определить звук.

В английском языке есть много звуков, которые нужно произносить, выучите их и научитесь правильно произносить.

21. Практикуйте произношение скороговорок

Утренние твистеры-это специальные фразы, предназначенные для улучшения произношения английского языка и некоторых тяжелых звуков в нем.

Попробуйте сказать быстро: какой ужасный скороговорка. Какой ужасный твистер языка. Какой ужасный твистер языка.

22. Назовите имена, даты и цифры

Это может показаться немного примитивным советом, но если вы не будете практиковаться в их произношении, вскоре вы можете забыть, как произносить имена, даты и числа.

23. Изучите простую технику интонации

Интонация-довольно сложная часть английского языка, но она очень важна для выражения чувств и эмоций собеседника.

24. Изучите технику артикуляции

Артикуляция помогает нам издавать разные звуки. Он состоит из фиксированных элементов, которые воздействуют на зубы и могут смещаться, например, на губы и язык.

25. Повторите движения, которые носители английского языка используют во время речи

Это видео поможет вам справиться с этой задачей.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Aldashev I. Modern information technologies in education - new opportunities // Economy and society. No. 6 (73) -S .: 2020.

2. Baranov S.P. Learning principles. Lectures on didactics. - M., 2004

3.Holbekova Matluba Abdufattoyevna. (2021). Neurodidactics In Teaching Foreign Languages. Texas Journal of Multidisciplinary Studies,

4..Ravshanovna, G. N. (2022, April). THE STUDY OF THE MEANING OF THE WORD TOLERANCE IN OTHER LANGUAGES. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 1, No. 3, pp. 8-9.

5..Xusanboyevna, A. S. (2020, June). ROLE OF THE THEORY OF SPEECH ACTS IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF LINGUISTIC PRAGMATICS. In Archive of Conferences (Vol. 2, No. 2, pp. 43-45).

6.Mamura, M. G. S. (2022). THOUGHTS AND METHODS OF FOREIGN SCIENTISTS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. In Conference Zone (pp. 31-33).

6.Adhamjonov, M. (2022). IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE ORAL CORRECTIVE FEEDBACK IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 30-33.

7.Abdurakhmonov, V. (2022). FUNCTIONAL SPECIFICITY OF ALTERNATIVE INTERROGATIVE SENTENCES. Oriental Journal of Social Sciences, 2(03), 82-87.